

SOTTI HUSAYN ADABIY-TANQIDIY QARASHLARI

Xongeldiyeva Sevara Shuxrat qizi

Termiz Davlat Universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti
Filologiya va tillarni o'qitish O'zbek tili ta'lim yo'nalishi
3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11576285>

Annotatsiya: Bu maqolada Sotti Husayn adabiy-tanqidiy faoliyati, munaqqid va adabiy jarayon, "O'tkan kunlar" ga tanqidchi bildirgan fikrlar haqida mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Munaqqid va adabiy jarayon, Sotti Husayn faoliyati, "O'tkan kunlar" asariga bildirilgan izohlar.

Annotation: This article contains the literary and critical work of Sotti Husayn, comments on the critic and the literary process, and the critic's opinions about "Otkan kunlar".

Keywords: Criticism and literary process, works of Sotti Husayn, comments on the work "Otkan kunlar".

Аннотация: В данной статье собраны литературно-критические произведения, критика и литературный процесс Сотти Хусейна, а также его комментарии к «Уткан кунлар».

Ключевые слова: Критика и литературный процесс, творчество Сотти Хусейна, комментарий к «Уткан кунлар».

O'zbek adabiy tanqidchiligining shakllanishi va taraqqiyot bosqichlarida Abdurauf Fitrat, Cho'lpon, Vadud Mahmud, Oybek, Izzat Sulton, Homil Yoqubov, Matyoqub Qo'shjonov, Salohiddin Mamajonov, Sotti Husayn kabi bir qator munaqqidlarning adabiy-tanqidiy faoliyati alohida ahamiyatga ega. Shular orasida Sotti Husayn o'z davridagi O'zbekistonning ko'zga ko'ringan adabiyot va madaniyat arboblardan edi. U adabiy tanqidchi, dramaturg va publitsist sifatida ijod etdi. Sotti Husayn matbuot va adabiyotga 20-yillarning oxirlari va 30 yillarning boshlarida kirib keldi. Bu davrda u yuqorida keltirilgan Oybek, Uyg'un, H.Olimjon, Otajon Hoshim, Ziyo Said, Olim Sharafiddinov kabi zamondosh shoir, tanqidchi, va publitsistlar bilan yelkama-yelka turib ijod qildi. O'zbek adabiyoti, tanqidchiligi, publitsistikasi, adabiyotshunosligining tug'ilishi, shakllanishi hamda muayyan tamoyillar qaror topishiga munosib hissa qo'shdi. Sotti Husayn tanqid maydoniga zamon hamnafasligi bilan kirib kelgan va munaqqid oldiga qo'ygan vazifalarini butun mas'uliyati bilan tushunishga harakat qilgan, ana shu mas'uliyat hissini sira yo'qotmagan, oldidagi murakkab va mushkul vazifadan bosh tortmagan. Sotti Husayn "Ijodiy yo'limiz" maqolasida adabiyotning badiiyat masalasiga alohida to'xtalib o'tadi: "Nimani yozish, nimani tasvirlash masalasi

qanday yozish masalasidan ajralmaydi. Shuning uchun nimadan yozish kerak degan masalanigina hal qilmasdan, qanday yozish masalasini ham hal qilishimiz kerak”. [1,89 b.]

Sotti Husayn “Tanqid masalasi” degan kichik bir maqolasida tanqidda ikki narsaning farqiga boorish kerakligiga diqqatni qaratadi: “1. O’qib fikr berish va 2. Jiddiy tanqid. Bu ikkovi bir-biriga aloqador bo’lsa ham ayri masalalardir”. Sotti Husayn “san’at, shuningdek, adabiyot tanqidsiz yuksala olmasligini ta’kidlar ekan, o’z davri tanqidining kamchiliklarini ham aniq ko’rsatadi: “tanqidchilarning og’machiliklari, savodsizliklari, san’at yog’idan asarga qimmat bera olmasliklari, do’q bilan qarashlari, tanqid orqali ko’mak qilish o’rniga qo’mondonlik etishlari” kabi kamchiliklarni oradan yo’qotish masalalariga e’tiborini qaratdi. Badiiy adabiyotning o’ziga xosligi haqidagi masalada Sotti Husayn qarshlarida 2030-yillar bir qancha tanqidchilarga qiyosan ilg’or tomonlari bilan ajralib turadi.

Sotti Husaynning “O’tkan kunlar” asariga ham bir qancha tanqidiy fikr-mulohazalarini ko’rishimiz mumkin. 1931-yilda tanqidchining “O’tkan kunlar” nomli tanqidiy kitobi nashr etilgan. Sotti Husaynning yo’l qo’ygan xatolarning eng kattasi –uning Abdulla Qodiriy ijodiga va asosan “O’tkan kunlar” romaniga vulgar sotsialogik baho bergani bo’ldi. Avvalo biz bilamizki, Sotti Husayn Abdulla Qodiriy ijodini keng miqyosda o’rganib, tahlil qilgan tanqidchi hisoblanadi. Shu o’rinda Sotti Husaynning “Roman ham haqiqat” maqolasiga fikrlarimiz orqali ba’zi izohlarni keltirib o’tamiz. Maqola boshida Sotti Husayn avvalo O’rta Osiyoni rus imperializmi bosib olgunga qadar bo’lgan vaqt va vaziyat haqida o’zining fikr-mulohazalarini bildirgan. Hamda “O’tkan kunlar” 1848-1849-yillarni o’z ichiga olgan bo’lib, o’sha davrni qay tarzda yoritgani yoki o’zi bu romanni biz roman deya olamizmi, bu davr o’sha dar tarixiy sirlarini ochganmi degan bir qancha savollarni qo’yadi va bu savollar o’rinli ekanini isbotlash maqsadida birnqancha romon haqidagi izohlarni keltirib o’tadi:

} Abdulla Qodiriy o’z romani “O’tkan kunlar” bilan aytqisi, nasihat qilgisi kelgan narsa ijtimoiy axloqdir deya ta’kidlaydi;

} O’tgan zamonni qurol qilib olib va shu yo’sinda syujet o’ylab chiqqandir. Yozuvchining “Moziyga qaytib ish ko’rish xayrlidir” degan jumalari o’zini oqlamaganligi to’g’risida Sotti Husayn fikr yuritadi. Ya’ni Sotti Husayn fikricha, Abdulla Avloniy “O’tkan kunlar” romani bilan haqiqatni buzgandir.

} Asarda berilgan Otabek va Yusuf Hoji obrazlari noto’g’ri tasvirlangan. Ya’ni ular o’sha davr savdogarlariga nisbatan zid fikr bildirganlikda ayblaydi. O’sha davr savdogarlari rus imperiyasi bilan bo’lgan aloqadan manfaatdor

bo'lgan ya'ni savdogarlar uchun tavar almshish jarayoni bir qancha yengilliklarni keltirib chiqarilgan deyiladi. Hamda Otabek va Yusuf Xoji hamhamma qatori yuqori qatlam vakili bo'lgan savdoar edi. Ularni xalqdan alohida ajratib ololmaymiz. Shunday ekan, nima uchun Otabek v –Yusufxoji o'ziga manfaatli tomonni qo'yib, ularga qarshi chiqsin. Bu vaziyat o'sha davr muhitiga va sharotiga to'g'ri kelmaydi. Homid obrazi ham asarda katta yer egasi, siyosatga ruslarningbosib olishiga e'tibosiz bo'lib tasvirlangan. Katta yer egasi shunday qarab turdimi? Albatta, yo'q.

Yuqorida keltirilgan Sotti Husayn izohlariga zid fikrni Izzat Sulton "Abdulla Qodiriy va uning Mehrobdan chayon" romani haqidagi maqolasida Abdulla Qodiriy "O'tkan kunlar" romanida o'sha davrning muhitini badiiy uslubda, ijodkor ko'zi bilan qaragan holda go'zal tarzda yoritib bergan deya ta'kidlaydi.

Sotti Husaynning "O'tkan kunlar" tanqidiga Abdulla Qodiriy ham o'zining ba'zi fikrlarini bildirib o'tgan. Avvalo "Otkan kunlar" asari haiqda so'z yuritar ekanmiz, bu asar o'zbek adabiyotidagi birinchi roman ekanligini ta'kidlashimiz joiz. Bu asarni o'qish davomida asar xonlik davrlarini, ya'ni XIX asrning ikkinchi yarimlaridagi voqealarni yoritib berganining guvohi bo'lamiz. "O'tkan kunlar" to'g'risida "Sharq haqiqati" gazetasida Sotti Husaynning katta tanqidi bosilib chiqadi va bu tanqidga Abdulla Qodiriy o'zining ba'zi izohlarini keltirib o'tadi. Abdulla Qodiriy o'z asarining tanqid ostiga olinib, tahlil qilinishidan boshida xursand bo'lganligi va Sotti Husaynga kerakli ma'lumotlar berib, tarjimai holini ham yozib berganligini ma'lum qiladi va har tomonlama yosh tanqidchilarni qo'llab-quvvatlash kerakligini uqtiradi. Tanqid bilan tanishgan Abdulla Qodiriy Tanqidchining yoshligini ham hisobga olgan holda, tanqid bo'yicha ba'zi izohlarni keltirib o'tadi. Tanqidchi tomonidan "Yusufbek hoji dabdurustdan isyon chiqardi, to'polon boshlanib ketadi" kabi fikrlar keltiriladi. Bunda jumladan "dabdurustdan" so'ziga alohida e'tibor qaratilgan. Asarni o'qigan kishiga "dabdurustdan" so'zining ma'nosi anglashilsa kerak. Chunki ancha vaqtdan beri qamalda qolgan xalqqa, dabdurustdan to'polon ko'tardi deb aytish noo'rindir.

Tanqidchi asarda didaktika ko'p qo'llanganligini va buning o'rniga yozuvchining "so'nggi priyom" dan foydalanishi maqsadga muvofiq bo'lar edi deya ta'kidlaydi. Abdulla Qodiriy bu borada ham o'z izohini berib o'tadi. Ya'ni Qodiriy asarda didaktikadan foydalanib, xalq tushunadigan oddiy va sodda tilde yozmasa, bu asarni faqat ma'lum qatlam vakillari, "so'ngi priyom'dan xabari borlarga o'qib, tushuna olar edi. Qodiriyning asl maqsadi esa asarni oddiy xalq

tushunadigan tilde “eski priyom”da yaratish edi. Bu bilan Qodiriy asar saviyasi o’zimizga ma’lum xalq uchun yozilar ekan, yana bir muncha vaqt “so’nggi priyom” lardan ko’z yumish, oraliqda oz-ozdan “so’nggi priyom” lardan foydalanib boorish lozimligini ta’kidlaydi. Umuman olib qaraganda, bu o’sha vaziyat va xalq saviyasi uchun to’g’ri qaror edi. Tanqidchi bu borada ham biroz yanglish fikrga yo’l qo’yadi. Sotti Husayn “O’tkan kunlar” romaniga bag’ishlangan kitobida ham dunyoqarash va sinfiylik muammolarida jiddiy xatolarga yo’l qo’yadi va bunday asar bizga kerak emas, deb nihoyatda yanglish xulosa chiqaradi [2,114-b.].

Xulosa qilib aytganda, “O’tkan kunlar” asari bo’yicha Sotti Husayn tanqididagi birmuncha fikrlar noo’rindek tuyiladi nazarimda. Bu haqida Abdulla Qodiriyning o’zi ham bir qancha izohlar keltirib o’tgan. Yuqorida ta’kidlanganidek, Sotti Husaynning yosh tanqidchi ekanini inobatga olish darkor va shu kabi tanqidlar yozileverгани sabab, asar haqida turli qarashlar va fikrlar vujudga kelgani borasida fikrlar umumlashib, to’ldirilib boraveradi. Bu albatta tanqidchilik sohasi rivojiga o’z hissasini qo’shmay qolmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sotti Husayn. Tanlangan asarlar .-T., 1974, 89- b.
2. B.Nazarov, A.Rasulov, Q.Qahramonov, Sh.Axmedova. O’zbek adabiy tanqidchili tarixi .-Toshkent: Cho’lpon nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi-2012, 114- b.
3. B.Karimov, U.Normatov. O’zbek adabiy tanqidi – T.: “Turon iqbol”, 2011y, 38-b.
4. Abdulla Qodiriy (Julqunboy). “O’tkan kunlar” ham “O’tkan kunlar tanqidi ustida ba’zi izohlar –“ Sharq haqiqati” -1929 yil, 218-son.

